

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE DEFORMACIONES PARA ENSAYES EN ESPECÍMENES

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A DEFORMATION RECORDING SYSTEM FOR TESTING ON SPECIMENS

M.I. Yazmin Osiris Linares González¹

Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio²

Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa³

RESUMEN

Se representa el sistema SIRDEE que aborda la selección y prueba de materiales en ingeniería, enfocándose en la medición de propiedades mecánicas. Presenta una solución que utiliza tecnología moderna, como Arduino y sensores LVDT, para capturar datos de deformación de manera precisa y eficiente, realizando pruebas en el laboratorio, y demostrando que este enfoque es confiable al igual utilizar los métodos tradicionales, lo que resulta beneficioso en aplicaciones de ingeniería civil. El sistema ha sido exitoso en numerosos ensayos y está diseñado para su uso práctico.

ABSTRACT

The SIRDEE system is represented, which addresses the selection and testing of materials in engineering, focusing on the measurement of mechanical properties. Presents a solution that uses modern technology, such as Arduino and LVDT sensors, to capture deformation data accurately and efficiently, testing in the laboratory, and demonstrating that this approach is reliable as well as using traditional methods, which is beneficial in civil engineering applications. The system has been successful in numerous trials and is designed for practical use.

Palabras clave: Esfuerzo-deformación, LVDT, Arduino, Especímenes.

Keywords: Stress-strain, LVDT, Arduino, Specimens.

INTRODUCCIÓN

El uso de materiales para diversas aplicaciones en ingeniería toma en cuenta diferentes factores a la hora de seleccionarlos, para asegurar el mejor rendimiento posible de cualquier estructura o elemento, se sigue un proceso que incluye el estudio de materiales, su análisis y respectivas pruebas, este proceso de someter los materiales seleccionados a pruebas de calidad, se clasifican según su aplicación en el proyecto. Una vez que se obtienen los resultados se inicia un “diseño de pieza” y “diseño de mezcla” cuyo objetivo es crear un espécimen de algún elemento para conocer sus propiedades mecánicas.

Para ello se realizan ensayos en los especímenes, las propiedades mecánicas de un material son aquellas que afectan la resistencia mecánica y la capacidad de los materiales cuando se les aplica una fuerza, dicho de otra forma, se busca la capacidad que tiene un material de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Una forma de representar los resultados de estos ensayos son las curvas esfuerzo-deformación, esto se describe a una representación gráfica, que resulta de representar los esfuerzos que sufre un material en función de la deformación que experimenta al mismo tiempo que se aplica una fuerza. En esta gráfica se encuentran varios puntos clave que sirven para observar el comportamiento mecánico de los especímenes. En proceso de obtener la gráfica esfuerzo-deformación los ensayos se

¹ Ing. Yazmin Osiris Linares González, 11170767@uagro.mx

² Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio, gsilverio@uagro.mx

³ Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, sstizapa@uagro.mx

realizan de acuerdo con la normativa técnica de cada tipo de espécimen, para medir la deformación se emplean dispositivos de medición como pueden ser micrómetros y extensómetros que deben tener una precisión mínima de 0,001 mm. Estos dispositivos son análogos es decir que la medición de la deformación se recupera de forma manual una vez obtenida se capturan los datos y procesan para formar la gráfica.

En este trabajo se presenta la creación de un sistema de registro, que mide parámetros de deformación, utilizando dos modelos de transductores de desplazamiento lineal variable (LVDT), estos se colocan sobre especímenes como: cilindros de concreto, cilindros de mortero, cilindros de concreto vegetal, muretes de mampostería, pilas de mampostería, muretes de tabique, pilas de mampostería; que cumplen con especificaciones técnicas; Los sensores envían parámetros de desplazamiento a través de una programación en C++, con interfaz del microcontrolador Arduino, y a través de éste procesan los datos obtenidos guardados en un archivo .CSV, el formato generado se importará a un libro de cálculo de Excel para interpretar los datos, ahí son transformados en la gráfica esfuerzo-deformación usando un macro bajo la programación Visual Basic de una manera más rápida, exacta y eficiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de los dispositivos analógicos como micrómetros, Ver figura 1 durante un ensaye de especímenes no proporciona la deformación registrada de manera directa, las lecturas leídas durante el proceso de ensaye se tienen que multiplicar por una constante de calibración que normalmente está indicada en la ficha técnica del dispositivo. Las lecturas además se leen de manera visual utilizando las agujas del dispositivo, estas comienzan a moverse cuando, se aplica carga en el espécimen y su movimiento no es proporcional a la carga, es decir puede existir un incremento de deformación de un segundo a otro lo que resulta desafortunado para estos dispositivos porque visualmente la aguja solo se mueve rápido y lograr leer la lectura en ese segundo parece casi imposible. Una vez recuperadas todas las lecturas del ensaye el proceso de captura de datos es de forma manual, aumentando considerablemente el tiempo de los resultados finales agregando además que puede existir el error humano en la captura y por consiguiente en la interpretación de datos.

Figura 1. Micrómetro analógico (DHgate, 2023)

METODOLOGÍA

El desarrollo de este trabajo propone el uso de tecnologías como el microcontrolador Arduino y transductores de desplazamiento lineal variable (LVDT). Así como la programación sobre un sistema de hardware y software.

La investigación se desarrolla como se muestra en el diagrama, Ver figura 2.

```
// "SISTEMA DE REGISTRO DE DEFORMACIONES PARA ENSAYOS EN ESPECIMENES (SINDES)"
// UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO (UAGro)
// FACULTAD DE INGENIERIA (FI)
// MAESTRIA EN INGENIERIA PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (MIIDT)
// AUTORA ING. YAZMIN OSIRIS LINARES GONZALEZ
// COAUTOR DR. GUSTAVO ALEJO ALONSO SILVERIO
// COAUTOR DR. SULFICIO SANCHEZ TIZAPA
// ISSN 978-607-29-4850-1

// ----- Variables para la lectura de LVDT - 1 - model 38L
boolean band1 = false;
double ValInicio1 = %, resultLVDT1, sum1;

// ----- Variables para la lectura de LVDT - model 38L
boolean band2 = false;
double ValInicio2 = %, resultLVDT2, sum2;

// ----- Variables para la lectura de LVDT - 3 - model 404
boolean band3 = false;
double ValInicio3 = %, resultLVDT3, sum3;
//double ValFinal3;

// ----- Variables para la lectura de LVDT - 4 - model 404
boolean band4 = false;
double ValInicio4 = %, resultLVDT4, sum4;

// ----- Variables para la lectura de LVDT - 5 - model 404
boolean band5 = false;
double ValInicio5 = %, resultLVDT5, sum5;

// ----- Variables para la lectura de LVDT - 6 - model 404
boolean band6 = false;
double ValInicio6 = %, resultLVDT6, sum6;
```


Figura 2. Diagrama de metodología

1. Acoplamiento de los LVDT con el microcontrolador Arduino.

Se desarrolló un código de programación en C++ diseñado para leer las lecturas de los sensores LVDT y mostrarlas en el visualizador de Arduino con ayuda de la librería Spreadsheet. Estas lecturas se actualizan cada segundo y se presentan con una precisión de cuatro decimales, es decir, con un formato de 0.000. Todos los pines disponibles de Arduino están conectados a los sensores LVDT, lo que brinda un total de seis canales disponibles para la adquisición de datos, Ver figura 3.

Figura 3. Diagrama de conexiones

2. Diseño de los módulos del sistema de registro.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario con el sistema, se diseñó una caja que permite la conexión de los sensores LVDT a los seis canales disponibles, Ver figura 4, inciso a). Además, para garantizar un uso adecuado del LVDT modelo 404, se desarrolló una caja especial que no solo los protege, sino que también los sujeta de manera segura a los elementos que se desean ensayar, Ver figura 4, inciso b). Ambas cajas han sido modeladas y fabricadas mediante impresión 3D, lo que facilita su replicación.

Figura 4. Cajas modeladas en 3D

3. Pruebas del sistema en el laboratorio de materiales de la Facultad de Ingeniería UAGro.

Para demostrar la utilidad del sistema, se llevaron a cabo una serie de pruebas en el laboratorio de materiales de la Facultad de Ingeniería de la UAGro. En total, el sistema se ha utilizado en 70 ocasiones en diversos ensayos, que incluyeron especímenes como cilindros de concreto, cilindros de mortero, muretes de mampostería de block y ladrillo, así como pilas de mampostería de block y ladrillo, entre otros, Ver figura 5, incisos a), b), c) y d). Del total de ensayos realizados hasta el momento se han obtenido como resultado las gráficas de esfuerzo-deformación.

Figura 5. Ensayos en especímenes

4. Validación de los resultados, para asegurar que lo obtenido a través de los ensayos, es confiable y seguro.

Para validar los resultados obtenidos en los diversos ensayos realizados, se llevó a cabo una comparativa entre los micrómetros y los sensores LVDT en un ensayo de especímenes de cilindros de concreto bajo las mismas condiciones de proyecto resistencia a compresión, $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y con una edad de 28 días ∓ 24 hrs. Se realizaron un total de 5 ensayos con cada dispositivo y los resultados se plasmaron en gráficas de esfuerzo-deformación. En estas gráficas, se observa que los ensayos con sensores LVDT registraron una mayor deformación en comparación con los micrómetros se observa la deformación unitaria se acerca más al valor que se indica en la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA (NTC) PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO debe alcanzar el este tipo de espécimen “d) La deformación unitaria del concreto en compresión cuando se alcanza la resistencia de la sección es 0.003” (NTC-PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, 2017), Ver gráfica 1, inciso a) y b); Ver tabla 1 y 2. El funcionamiento del sistema se muestra en la figura 6.

a)

b)

Gráfica 1. Comparativa de micrómetros y LVDT

Tabla 3. Promedio de datos LVDT

Promedio de datos	
Promd σ	272.96
Promd ϵ	0.0020

Tabla 4. Promedio de datos micrómetros

Promedio de datos	
Promd σ	273.89
Promd ϵ	0.0029

Figura 6. Diagrama del funcionamiento del sistema

RESULTADOS

El sistema utiliza seis LVDT para medir la deformación de los especímenes, usa Arduino para capturar y almacenar los datos del ensaye con la programación en C++ esta lee la señal de los LVDT y la convierte milímetros enviando esta información a la computadora, los datos se guardan en un archivo .CSV y este se puede importar a un libro de cálculo de Microsoft Excel, para agilizar la obtención de las gráficas se procesan los datos con ayuda de un macro personalizado que utiliza el lenguaje de programación de Visual Basic For Applications (VBA), Ver figura 7, inciso a) y b).

Figura 7. Formato de reporte

El sistema hasta el momento tiene un registro de uso en 70 especímenes ensayados y de todos se han recuperado satisfactoriamente las gráficas esfuerzo-deformación y visualmente el sistema cuenta con un maletín para protegerlo de agentes naturales externos y también su fácil transporte, Ver figura 8, inciso a) y b).

Figura 8. Sistema SIRDEE

CONCLUSIONES

Los ensayos realizados han proporcionado resultados de graficas esfuerzo-deformación donde se observa un comportamiento coherente y predecible en los especímenes, la relevancia práctica de este sistema ofrece una alternativa confiable para seguir usando el sistema en futuras aplicaciones ya que la obtención de datos es más ágil y rápida, esto es de manera innegable útil e importante en el contexto de la ingeniería civil además de que se tiene la ventaja de un bajo costo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. E. L. Sánchez, G. García y R. López. (n.d.).
2. Electronics, TT. (2019, Abril 04). Retrieved from www.ttelectronics.com/bi-technologies
3. Espinosa Esquivel, M. (1995, Marzo). Diseño y Construcción de una Celda de Carga. Retrieved Abril 07, 2022, from <http://eprints.uanl.mx/7045/1/1020074697.PDF>
4. Estructuras, T. p. (n.d.). Retrieved Abril 08, 2022, from <https://sites.google.com/site/tec2ffa/home/estructuras>
5. NMX-C-083. (2020). DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES-MÉTODO DE ENSAYO. ONNCCE.
6. NMX-C-163-. (2019). CONCRETO HIDRÁULICO-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL. ONNCCE.
7. NMX-C-191. (2015). CONCRETO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO . ONNCCE.
8. NMX-C-464. (2010). MAMPOSTERÍA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DIAGONAL Y MÓDULO DE CORTANTE DE MURETES. ONNCCE.
9. NTC-PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTRETO. (2017). NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE . Distrito Federal.
10. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 04-10).
11. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
12. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
13. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
14. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
15. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
16. ONNCCE. (2014). NMX-C-083-ONNCCE-2014. In DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES-MÉTODO DE ENSAYO (pp. 08-10).
17. Sánchez-Silva, M., Alcocer-Santos, J., & Martínez-Villegas, N. (2018).
18. Souza, A. F. A., Lima, A. M. G., & Souza, M. A. A. (n.d.).
19. TT Electronics | BI Techonologies. (2019, Abril). Retrieved from https://www.mouser.mx/datasheet/2/414/TTRB_S_A0009499850_1-2565440.pdf
20. Vishay Sfernice . (2011, Marzo 11). Retrieved from <https://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets/Vishay%20Sfernice%20PDFs/REC%2038%20L%20Series.pdf>
21. Vishay Sfernice. (2011, Marzo 11). Retrieved from <https://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets/Vishay%20Sfernice%20PDFs/REC%2038%20L%20Series.pdf>